

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Аброр Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Азамат Эшниёзов НОВАЯ ЭТАП РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	4
2. Нафиса Шакирова ҲАРБИЙ АКАДЕМИК ЛИЦЕЙЛАРДА ҲУҚУҚ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	7
3. Сардорхон Кувондиқов СВЯЗЬ ЭМОЦИЙ С ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.....	14
4. Али Турсаотов ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	20
5. Дилшод Душабаев ДИНАМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК МЕТАСПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНОБОРСТВАХ.....	24
6. Тожиддин Зайниддинов ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 11-13 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ОФП.....	29
7. Тожиддин Зайниддинов ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ИШ ҚОБИЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	35
8. Фатхулла Мирахмедов ПРИМЕНЕНИЕ МУЛТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....	39
9. Музаффар Мирбабаев МАКТАБ ЁШИДАГИ КУРАШЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЮНОН-РИМ УСЛУБИДА ТАСАВВУР ҚИЛИШ УЧУН МУЛТИМЕДИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	42
10. Азимжон Рузиев ТА`ЛИМ МУАССАСАЛАРИ О`ҚУВЧИ-ТАЛАБАЛАРИНИ ТИББИЙ НАЗОРАТДАН О`ТКАЗИШ.....	47

Мирбабаев Музаффар

в.б. доцент Низомий номидаги ТДПУ
Жисмоний тарбия ва спорт кафедраси

МАКТАБ ЁШИДАГИ КУРАШЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЮНОН-РИМ УСЛУБИДА ТАСАВВУР ҚИЛИШ УЧУН МУЛТИМЕДИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7486733>

АННОТАЦИЯ

Ёш Юнон-Рим курашчиларининг ўқув жараёни multimedia технологиялари, компьютер моделлаштириш, интерфаол усуллардан кенг фойдаланишга асосланган бўлиши керак, улардан фойдаланиш замонавий ўқитиш ва ўқитиш тизимида илмий тушунишнинг янги босқичида визуал усуллар муаммосини долзарблаштиради. Multimedia воситаларидан фойдаланиш ёш спортчиларни ўқитиш жараёнида зарур ва талаб сифатида тан олинади ва улар мураббийни тўлиқ алмаштира олмас хам, шу билан бирга улардан машғулотларда фойдаланиш ўзлаштирилган техниканинг элементларини тақдим этишга имкон беради. батафсилроқ, ўзингизнинг ишлаш хатоларингизни кўриб чиқинг. экран, техникангизни мос ёзувлар гуруҳининг техникаси билан боғланг.

Калит сўзлар: ёшлар спорти, Юнон-Рум кураши, техник-тактик тайёргарлик, интерактив вазифалар, визуализация, multimedia воситалари.

Мирбабаев Музаффар

и.о. доцент Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами
кафедры физической воспитания и спорта

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЙ БОРЦОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ГРЕКО-РИМСКОМ СТИЛЕ

АННОТАЦИЯ

Тренировочный процесс юношей-борцов греко-римского стиля должен опираться на широкое использование мультимедийных технологий, компьютерное моделирование, интерактивные методы, использование которых актуализирует на новом витке научного осмысления проблему наглядных методов в современной системе обучения и тренировки. Использование мультимедийных средств признается необходимым и востребованным в тренировочном процессе юных спортсменов, и хотя они полностью не могут, да и не должны заменить тренера, вместе с тем их использование в обучении позволяет представить элементы осваиваемой техники более детально, увидеть собственные ошибки исполнения на экране, соотнести свою технику с техникой эталонной группы.

Ключевые слова: юношеский спорт, греко-римская борьба, технико-тактическая подготовка, интерактивные задания, визуализация, мультимедийные средства.

Mirbabayev Muzaffar
acting associate
Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami
Senior lecturer of the Department
of Physical Education and Sports

USING MULTIMEDIA TO VISUALIZE THE MOVEMENTS OF SCHOOL-AGE WRESTLERS IN THE GRECO-ROMAN STYLE

ANNOTATION

The training process of young Greco-Roman wrestlers should be based on the widespread use of multimedia technologies, computer modeling, interactive methods, the use of which actualizes the problem of visual methods in the modern system of training and training at a new stage of scientific understanding. The use of multimedia tools is recognized as necessary and in demand in the training process of young athletes, and although they cannot and should not completely replace the coach, at the same time their use in training allows you to present the elements of the mastered technique in more detail, see your own performance errors on the screen, correlate your technique with the technique of the reference group.

Keywords: youth sports, Greco-Roman wrestling, technical and tactical training, interactive tasks, visualization, multimedia tools.

В условиях современного инновационного общества вопросы овладения и использования современных мультимедийных средств обучения становятся одними из основных компонентов процесса обучения любого специалиста, в том числе и в области физической культуры и спорта, что требует разработки и внедрения в учебный процесс профессионально ориентированных мультимедийных средств и курсов.

Сейчас уже можно сказать о том, что процесс доставки информации до борца путем объяснения и показа тренером технико-тактических действий во многом устарел и не соответствуют требованиям времени, поскольку современным юношам подросткового возраста свойственен интерес к новой компьютерной технике (то есть для них во многом важно не только что они изучают, но и как они это делают), поэтому мультимедийные средства обучения повышают мотивацию к обучению за счет их новизны. Конечно, ничем нельзя заменить тренера, однако использование мультимедийных средств в обучении позволяет представить элементы изучаемой техники более детально, увидеть собственные ошибки в технике на экране, соотнести свою технику с техникой референтной (эталонной) группы.

Цель исследования состоит в повышении эффективности учебно-тренировочного процесса на основе метода визуализации с применением мультимедийных средств в обучении технико-тактическим действиям юных борцов греко-римского стиля.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие **задачи**:

- 1) обобщить современные отечественные и зарубежные подходы в обучении юных борцов технико-тактическим действиям;
- 2) разработать мультимедийный программно-методический комплекс «Wrestling multimedia» с целью повышения эффективности учебно-тренировочного процесса с учетом инновационных методов обучения технико-тактическим действиям;
- 3) выявить эффективность разработанного мультимедийного программно-методического комплекса «Wrestling multimedia» в обучении методом визуализации технико-тактическим действиям юных борцов греко-римского стиля.

В соответствии с данными психологической науки, использование мультимедиа делает процесс обучения более эффективным за счет включения в этот процесс эмоций.

Таким образом, применение мультимедийных средств в обучении способствует повышению интереса к изучаемому предмету, виду спорта.

Многими авторами (Белых-Силаев Д.В., Иванков Ч.Т., Миронов Г.В., Цырков А.П.) было отмечено, что использование мультимедийных средств в обучении спортивной борьбе, повышая эффективность восприятия и других познавательных процессов (когниций), тем самым развивает «динамическое видение» и моторные навыки борцов [1,2,3].

По мнению Белых-Силаева Д.В., мультимедийные средства обучения повышают эффективность усвоения учебного материала благодаря глубокому воздействию на психику человека, а именно

- 1) **на психические процессы**, в том числе на а) психические познавательные процессы (когниции): ощущение, восприятие, внимание, память, представление, воображение, мышление, речь; б) эмоциональные психические процессы: эмоции и чувства;
- 2) **психические состояния**, в том числе на а) мотивационные психические состояния (повышают уровень мотивации к обучению), б) психические состояния организованности сознания, которые проявляются в различных уровнях работоспособности (мультимедийные средства обучения повышают работоспособность); в) эмоциональные психические состояния (стресс, аффект, фрустрация); г) волевые психические состояния (состояния инициативности, целеустремленности, решительности);
- 3) **психические свойства**, то есть на типичные для данного человека особенности его психики, особенности реализации его психических процессов, то есть на а) направленность личности, б) характер, в) способности;
- 4) **психические образования**, а именно на: а) знания, б) навыки, в) умения, г) привычки, д) опыт, е) мастерство.

Таким образом, использование мультимедийных средств в обучении имеет ряд преимуществ перед традиционной методикой обучения, среди которых:

- 1) возможность формирования глубоких и прочных знаний благодаря глубокому воздействию мультимедийных средств обучения на когниции, то есть психические познавательные процессы (ощущение, восприятие, внимание, память, представление, воображение, мышление, речь), а также на эмоции человека, дает возможность проводить тренировку на высоком эмоциональном фоне;
- 2) возможность практической отработки и тренировки полученных знаний, формирования умений и устойчивых навыков (автоматизированных умений);
- 3) развитие у учащихся интереса к избранному виду спорта;
- 4) повышение уровня мотивации к обучению;
- 5) возможность развития различных типов мышления, таких как а) предметнодейственное, б) абстрактно-символическое, в) словесно-логическое, г) наглядно-образное, д) творческое (креативное).
- 6) решение проблемы нехватки тренеров, снижение нагрузки на тренера;
- 7) возможность осуществления обучения дистанционно, путем проведения совместных тренировок по видеомостам между тренерами и борцами, находящимися на больших расстояниях друг от друга (в разных регионах страны, в разных странах мира), что делает возможным доступ к тренерам и борцам эталонной (референтной) группы; проведение видеомостов с применением мультимедийных средств способствует обмену опытом, передовыми достижениями в области теории и методики спортивной тренировки, мотивирует и тренеров, и борцов, и судейский корпус повышать уровень подготовки, то есть создает мотивационную среду; развивает профессионально значимые контакты, укрепляет международные и межгосударственные связи; способствует созданию и укреплению единства профессионального сообщества, что реализует международные принципы Олимпийского движения, сформулированные еще в Олимпийской хартии.

Авторами разработан мультимедийный программно-методический комплекс «Wrestling multimedia» с использованием средств мультимедиа при обучении грекоримской борьбе. Данный комплекс внедрен в учебно-тренировочный процесс и в практику спортивной

тренировки мультимедийный программно-методический комплекс «Wrestling multimedia», что способствовало повышению характеристик технико-тактических действий.

Обучающая мультимедийная программа «Wrestling multimedia» интегрирована в процесс обучения будущего тренера по греко-римской борьбе на курсах повышения квалификации и на учебно-тренировочных сборах борцов высшей квалификации. Экспериментально обоснована целесообразность использования метода визуализации с применением мультимедийных средств в обучении юных борцов греко-римского стиля технико-тактическим действиям.

По результатам проведенного исследования сделаны следующие **выводы**:

1) Выявлены и обобщены современные отечественные и зарубежные подходы в обучении юных борцов технико-тактическим действиям; из анализа научно-методической литературы, практики и проведенных нами научных исследований следует, что в отечественной системе обучения юных борцов греко-римского стиля мультимедийный метод не используется, что является причиной низкой технико-тактической подготовленности и как следствие снижения результатов соревновательной деятельности (указать, что мы нашли в результате этого обобщения; что показал мультимедийный метод);

2) Разработанный мультимедийный программно-методический комплекс «Wrestling multimedia» как инновационный метод обучения повысил эффективность учебно-тренировочного процесса у юных борцов греко-римского стиля (сказать, какие повысились показатели) Установлено, что освоение практических заданий по технико-тактическому совершенствованию у спортсменов экспериментальной группы при изучении приемов греко-римской борьбы в единстве с содержанием внедренного программно-методического комплекса «Wrestling multimedia» привело к существенному уменьшению времени овладения действиями у юных борцов: технического совершенствования – на 16,5%, тактического совершенствования – на 14,5%, развития образности мышления – на 17,1%, других способностей и психомоторных качеств – на 11,5% (быть готовым ответить на вопрос, как все это измеряли);

3) Анализ соревновательной деятельности показал эффективность разработанной мультимедийной программы и комплексное воздействие на технико-тактическое и психофизическое совершенствование, а именно 1) повысилась эффективность атакующих действий (дать цифры); 2) сократилось время организации динамических ситуаций (дать цифры); 3) повысился процент реализации динамических ситуаций (дать цифры);

4) Результаты педагогического эксперимента показали, что применение мультимедийного программно-методического комплекса «Wrestling multimedia» позволило повысить технико-тактическую подготовку юных борцов греко-римского стиля при следующих условиях (при следующем процентном соотношении): для технического совершенствования – (ОФП+СМП)= (15+35)%; для развития тактического – совершенствования (ОФП+СМП)=(20+40)%; для развития образности мышления (ОФП+СМП)=(25+45)%; и для развития других способностей и психомоторных качеств – (ОФП+СМП)=(20+20)%; Специальная мультимедийная подготовка (СМП) позволила повысить результативность соревновательной деятельности – с 30 до 47 %. Результат соревновательной деятельности обеспечивает рост количества набранных баллов за реализацию динамических ситуаций за поединок (с 8 до 10 баллов).

Литература:

1. Белых-Силаев, Д.В. Мультимедиа технологии в образовании / Д.В. Белых-Силаев, Ч.Т. Иванков, Г.В. Миронов // Информационный бюллетень УМО ВВУЗов по образованию в области военного управления ВС РФ по гуманитарно-социальным специальностям. – 2013. – № 7– С. 28-33.

2. Белых-Силаев Д.В. Современное применение мультимедийных средств в обучении технико-тактическим действиям борцов вольного и греко-римского стилей / Д.В. Белых-Силаев, Ч.Т. Иванков // Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения : материалы 4-ой науч.-практ. конф. с межд. участием ПИФКиС МГПУ, 15-16 мая 2014 г. – М.: МГПУ, 2014. – С. 70-73.
3. Германов, Г.Н. Методология конструирования двигательных заданий в спортивно-педагогическом процессе : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Германов Геннадий Николаевич; [Место защиты: Волгогр. гос. акад. физ. культуры]. – Волгоград, 2011. – 56 с.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000